

The Lifestyle of Women in *Nedunalvadai*

Dr. D. Mahila Jeni, Assistant Professor of Tamil, Lekshipuram College of Arts and Science,
Kanyakumari, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5346-4859>

DOI: 10.5281/zenodo.14752303

Abstract

“Nedunalvadai” was composed by Nakkirar portraying the famous Pandyan King Nedunchezhiyan as the one who wears the Neem flowers. This book is one of the “Pattuppattu” Books. It has been written in 188 verses by the author. As the events take place during the Vadai period, it is a longing for the beloved (Thalaivi) who is separated from the leader and the war is won. It becomes a good source for the hero who is resting in the barracks after victory in the war. It is named “Nedunalvadai” as it means a long and good season for the hero and a nostalgic situation for the beloved. “Patupapatu” is the only collection considered as an expression of internal life. The theme is revolved around the place Koodirp Pasarai. (Victory Barracks) It also contains the story of the women worshipping the war Goddess Kotravai. Nedunalvadai is divided into three parts. The first part describes the effects of the Vadai (Cool) wind. The second part describes the suffering of the beloved who was separated from the hero. The last part describes the news about the hero in the pasarai (Barracks). Hence, the life history of the hero, beloved, maid and Adal women in this book are explained in the article.

Keywords: *Nedunalvadai*, Thalaivi, Thalaivan, Thozhi, Lifestyle.

References

- [1] Chandra, S. *Nedunalvadai*. Chellappa Publishing House, 2008.
- [2] Suyambu, P. *Tamil Ilakkiya Varalaru*. 2017.
- [3] Nagarasan, V. Dr. *Pathupattu Moolam Uraiyum*. New Century House (P) Lit, Chennai-600008, 2009
- [4] Manavalan, A. A. *Sangam Ilakkiyam*. New Century House (P) Lit, Chennai-600008, 2009
- [5] Manickavasan, J. *Pathupattu Moolam Uraiyum*. Umaphippagam, 2002.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

நெடுநல்வாடையில் பெண்களின் வாழ்வியல்

முனைவர் த. மகிலா ஜெனி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம்,
இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5346-4859>
DOI: 10.5281/zenodo.14752303

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு மதுரையைச் சேர்ந்த நக்கீரர் என்னும் புலவரால் இயற்றப்பட்டதே நெடுநல்வாடை. இந்நூல் பத்துப் பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று. 188 பாடல்களைக் கொண்டது. ஆசிரியப்பாவால் ஆனது. நிகழ்வுகள் வாடைக் காலத்தில் நிகழ்வதாலும், தலைவனைப் பிரிந்து வாடும் தலைவிக்கு இது நெடுவாடையாகவும், போர் வெற்றியைப் பெற்ற கூதிர்ப்பாசறையின் கண் இருக்கும் தலைவனுக்கு நல்ல வாடையாகவும் அமைந்தது. இது நீண்ட நல்ல வாடை என்னும் பொருளில் அமைந்ததால் நெடுநல்வாடை எனப் பெயர் பெற்றது. இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள தலைவி, தோழி, செவிலியர், ஆடல் மகளிர் ஆகியோரின் வாழ்வியல் குறித்து விளக்கப்பட்டுள்ளது.

திறவுச் சொற்கள்: நெடுநல்வாடை, தலைவி, தலைவன், தோழி, வாழ்க்கை முறை.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியங்கள் என்று போற்றப்படும் சிறப்பு பதினெண்மேற்கணக்கு நூல்களான எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. எட்டுத்தொகை நூற்களில் எட்டு நூற்களும் பத்துப்பாட்டு நூற்களில் பத்து நூல்களும் அடங்கியுள்ளன. இந்நூல்களில் பழந்தமிழரின் பெருமை சொல்லப்பட்டுள்ளது. பத்துப்பாட்டு நூற்களுள் ஒன்றான நெடுநல்வாடையில் தலைவி, தோழியர், செவிலித்தாய் முதலான பெண்களின் வாழ்வியல் குறித்து இடம்பெற்றுள்ளது. அவற்றை இக்கட்டுரையில் ஆராய்வதாக அமைகிறது.

நெடுநல்வாடை

பத்துப்பாட்டுள் ஒரே அகப்புறப்பாட்டு நூல் நெடுநல்வாடை. 188 அடிகளைக் கொண்ட ஆசிரியப்பாவால் ஆனது. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனைப் புகழ்ந்து மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் பாடியது. கூதிர்ப் பாசறை என்னும் துறை கருவாக அமைந்துள்ளது. கொற்றவையைப் பெண்கள் வழிபட்ட செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது. நெடுநல்வாடை மூன்று பகுதிகளாக இடம்பெற்றுள்ளது. முதற் பகுதி வாடைக்காற்றின் விளைவுகளை விவரிக்கிறது. இரண்டாம் பகுதி தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் துன்ப நிலையை விவரிக்கிறது. இறுதிப் பகுதி பாசறையிலுள்ள தலைவன் பற்றிய செய்திகளை விவரிக்கிறது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 5, Special Issue 1 (2), January 2025

E-ISSN: 2583-715X

இல்லுறை மகளிர் தெய்வத்தை வழிபடல்

இளம் பெண்கள் பசங்காம்புகளை உடைய பிச்சிப் பூவின் அரும்புகளை அவை மலரும் மாலைக் காலம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்து அவற்றைச் செடியிலே இருந்து பறித்து மாலையாகக் கட்டி பூந்தட்டிலே எடுத்து வைத்து இரும்பால் செய்த தகளி விளக்கில் உள்ள நெய்யிட்ட திரியை ஏற்றி நெல்லும் மலரும் தூவி இல்லுறை தெய்வத்தை வழிபட்டதை,

பூங்குழைக்கு அமர்ந்தஏந்து எழில் மழைக்கண்
மடவரல்மகளிர்பிடகைப்பெய்த
செவ்வி அரும்பின் பைங்கால் பித்தகத்து
அவ்விதழ் அவிழ்பதம் கமழப்பொழுது அறிந்து
இரும்செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ
நெல்லும் மலரும் தூஉய்க்கை தொழுது (நெடுநல்., 38-44)

நெடுநல்வாடை உணர்த்துகிறது.

கூந்தல் உலர்த்துதல்

குளிர்ந்த நறுமணம் கமழும் மயிர்ச்சந்தன விறகிலே, நெருப்பை மூட்டி, வயிரம்பாய்ந்த அகில் கட்டைகளையும் வெள்ளை நிறம் உடைய கண்ட சருக்கரையையும் சேர்த்து அந்த நெருப்பிலே போட்டு எழுப்பும் புகையில் கூந்தலை உலர்த்தியதை,

கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார்
பல்இருங் கூந்தல் சிலமலர் பெய்ம்மார்
தண்நறும் தகரம்முளரி நெருப்பு அமைத்து
இருங்காழ் அகிலொடு வெள்அயர் புகைப்ப (நெடுநல்., 53-56)

நெடுநல்வாடை குறிப்பிடுகிறது.

மாலைகளை வெறுத்து மலர்ச் சூடுதல்

நறுங்கூந்தலுடைய பெண்கள் பெரிய பூ மாலைகள் சூடுவதை விட்டனர். மலரால் செய்த மாலைகள் குளிர்ச்சியைத் தருவதால் குளிர்ச்சி போதும் மேலும் குளிர்ச்சி வேண்டாம் என்று மாலைகள் சூடுவதைத் தவிர்த்து சில மலர்களைச் சூடிக்கொண்டனர்.

கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார்
பல்இருங் கூந்தல் சிலமலர் பொய்ம்மார். (நெடுநல்., 53-54)

குளிர்ந்த தண்ணீர் குடிக்காதிருத்தல்

கைத்தொழில் வல்ல பொற்கொல்லன், அழகாகச் செய்த சிவந்த நிறமுடைய கைவிசிறி உறையிலிட்டபடி அவற்றின் வளைந்த ஆணியிலே, அதனைச் சுற்றிச் சிலந்தி வலை கட்டியிருக்கத் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. எனவே விசிறி தேவைப்படவில்லை. நீண்ட நாள் புழக்கத்தில் இல்லாததால் சிலந்தி கூடுகட்டிவிட்டது. வானத்தை முட்ட எழுப்பப்பட்ட மேல்நிலை மாடத்தில் உள்ள இளவேனில் நிலா முற்றத்தில் உலவ படுக்க மனமில்லாமல்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 5, Special Issue 1 (2), January 2025

E-ISSN: 2583-715X

உள்ளே தென்றல் வரவிடும் சாளரக்கதவுகள் இரண்டையும் இழுத்து மூடித் தாளிட அவையும் மூடிக் கிடந்தன. கல் என்னும் ஒலியோடு மழை சிறுதூறலாய்ப் பெய்து கொண்டே இருந்ததால் குவிந்த வாயுடைய குடத்தில் இருக்கும் குளிர்ந்த நீரை எவரும் குடிக்க விரும்பாமல், அகன்ற வாயுடையகும் மட்டியில் மூட்டிய சிவந்த நெருப்பில் குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்ததை,

சிலம்பி வால்றூல் வலந்தன தூங்க

வாண்உற நிவந்தமேல் நிலை மருங்கின்

வேனில் பள்ளித்தென் வளிதேரூஉம்

நேர்வாய்க் கட்டளை திரியாது திண்நிலைப்

போர்வாய் கதவம் தாமொடு துறப்ப

கல்என்து வலின் யாவரும்

தொகுவாய்க் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார். (நெடுநல்., 60-65)

என்ற பாடல்வரி குறிப்பிடுகிறது.

ஆடல் மகளிர் யாழிசை

நாட்டியம் ஆடுகின்ற பெண்கள் ஆட்டத்தைக் கைவிட்டு பாட்டுப் பாடத் தொடங்கினர். எனவே யாழினைக் கையிலெடுத்தனர். நரம்பு முறுக்கி இசை கூட்டினர். குளிரின் தொல்லை அதிகமாக இருந்ததால் நரம்பு தளர்ந்து இசை மாறியது. எனவே, யாழைத் தம் மார்போடு அணைத்து அவர்கள் தம் மார்பு வெப்பத்தால் சூடேற்றிகரும் தண்டுடைய சிறியயாழைப் பிரிந்திருந்த பெண்கள் கவலைப்பட்டு வருந்த கடுமழை பெய்யும் கார்காலம் நிலைபெற்றது போல் நின்று துன்புறுத்தியதை,

ஆடல் மகளிர் பாடல் கொளப்புணர்மார்

தண்மையில் திரிந்தஇன் குரல்தீந் தொடை

கொம்மை வருமுலை வெம்மையில் தடைஇக்

கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் பண்ணு முறைநிறுப்ப. (நெடுநல்., 66-70)

இப்பாடல் உணர்த்துகிறது.

தலைவி தங்கியிருக்கும் அந்தப்புரத்தின் சிறப்பு

யவன நாட்டின் கைதேர்ந்த கலை வல்லுநர்கள் செய்த பாவை விளக்குகளும், அவற்றை கைகளில் ஏந்தி இருக்கும் பெரிய அகல்கள் அவை நிறைய நெய்யை விட்டு பெரிய திரிகளைப் போட்டு ஏற்றிய விளக்கின் ஒளிச்சுடர் மேல் நோக்கி நிமிர்ந்து நின்று ஏரியும் ஒளி குன்றினாலும் நெய் ஊற்றி மீண்டும் ஒளிபரவி நிற்கும்படிச் செய்வார். மலை உச்சி போல் உயர்ந்த மாடங்களுடைய அந்தப்புரத்தின் உச்சிமாடங்களில் வானில்தெரியும் இந்திரவில் போல் பலவண்ணக்கொடிகள் அசைந்தாடும் நீலமணி போலக் கரிய கால்கள் போன்ற தூண்களும் செம்பினால் செய்தது போன்றிருக்கும் பெரியசுவர்களும் மேல்விதானமும்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 5, Special Issue 1 (2), January 2025

E-ISSN: 2583-715X

அதில்வெள்ளியை உருக்கி ஊற்றிச் செய்தது போன்ற பல உருவிலான பூக்களும் பூங்கொடிகளும் கண்டவர் வியக்கும்படி இருக்கும் அந்தப்புரத்தில்,

**யவனர் இயற்றிய விணை மாண்பாவை
கைஏந்துஐ அகல்நிறைய நெய்சொரிந்து
பல்வேறு பள்ளி தொறும்பாய் இருநநீங்க
வில்கிடந்தன்ன கொடிய பல்வயின்
வெள்ளி அன்ன விளங்கும் சுதைஉரீஇ
உருவப்பல் பூஒரு கொடி வளைஇ (நெடுநல்., 102-110)**

தலைவனைத் தவிர வேறு ஆடவர் எவரும் நுழைய முடியாத அரும்பெரும் காவலுடையது தலை விதங்கியிருக்கும் அந்தப்புரம். கடவுளின் கருவறை போன்ற இனிய நல்ல இல்லமாகும் என்பதை நெடுநல்வாடை குறிப்பிடுகிறது.

தலைவியின் அணிகலன்

தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி கவலை கொண்டதனால் முத்துவடம் மார்பில் புரள இருந்த தலைவியின் உடலில் இப்போது மங்கல நாண் மட்டும் தொங்குகிறது. நெற்றியில் புரள்கின்ற சில முடிகள் எண்ணெய்ப் பசை இன்றி வறண்டு மிகுந்த ஒளி வீசியது. மகரக்குழையைக் கழற்றி விட்டதால் அது அணிந்திருந்த சிறிய துவாரத்தில் தூர்ந்து போகாதிருக்க ஓலைச்சுருள் ஒன்றைச் செருகிக் கொண்டிருக்கின்ற வெறுங்காது, பொன்வளையல் குடியிருந்த மயிர் ஒழுங்குடைய முன் கைகளில் இப்போது சங்கு வளையல்களும், காப்புக் கயிறும், சிவந்த கைவிரல்களில் இப்போது வாளை மீனின் திறந்த வாய் போன்ற சாதாரண வெறும் மோதிரமும் அணிந்திருந்தாள் என்பதை,

**பொலந் தொடி தின்றமயிர் வார்முன்கை
வலம்புரிவளை யொடு கடிகைநூல் யாத்து
செவ்விரல் கொளீஇய செங்கேழ் விளக்கத்து (நெடுநல்., 141-145)**

என்று தலைவியின் அணிகலன் குறித்து நெடுநல்வாடை தெளிவுபடுத்துகிறது.

தலைவியின் ஆடை

பூ வேலைப்பாடமைந்த வெண்பட்டாடை உடுத்தியிருந்த இடுப்பில் தூசி படிந்த சாதாரண நூலாடையைத் தலைவி அணிந்திருந்தாள். ஏனெனில், தலைவனைக் காணாமல் தவித்துப்போனதால் வருத்தத்தில் தூசுபடிந்த ஆடையை அணிந்திருந்தாள் என்பதை, பூந்துகில் மரீஇய ஏந்துகோட்டு அல்குல் / அம்மாசு ஊர்ந்தஅவரி லறூல்கலிங்க மொடு (நெடுநல்., 146-147) இப்பாடல் உணர்த்துகிறது.

தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் தோற்றம்

மாந்தளிர் போலும் மேனி நிறமும், அழகுத் தேமலும் கொண்ட அழகிய மூங்கில் போலும்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 5, Special Issue 1 (2), January 2025

E-ISSN: 2583-715X

தோளும், கச்சினால் இழுத்துக்கட்டிய தாமரை மொக்கு போன்ற மென்மார்பும் வருந்தி வாடும் இடையும் கொண்ட தலைவி,

தளிர்ஏர் மேனித் தாய சுணங்கின்

அம்பணைத் தடை இயமென் தோள்முகிழ் முலை(நெடுநல்., 148-149)

தலைவனின் பிரிவுத் துயரத்தால் வருத்தத்தோடு தவித்ததை இப்பாடல்வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

தலைவியின் தோழிப் பெண்கள் கூறும் ஆறுதல்

தலைவனைப் பிரிந்த கவலையில் தலைவி தனித்துத்தவித்திருக்க அவளுடைய தோழிப் பெண்கள் அவளுடைய மென்மையான பாதங்களை மெல்லத் தடவித் தலைவிக்கு,

வம்பு விசித்து யாத்தவாங்கு சாய்நுசுப்பின்

மெல்லியல் மகளிர் நல்லடி வருட (நெடுநல்., 150-151)

ஆறுதல் கூறியபடி இருந்தனர்.

செவிலித் தாயர்களின் தோற்றம்

நரைத்த வெள்ளை முடிகூடக் கலந்த அழகிய நறுங்கூந்தலுடைய, சிவந்த முகம் கொண்ட செவிலித்தாயர்கள் என்பதை,

நரை விரவுற்ற நறுமென் கூந்தல்

செம்முகச் செவிலியர் (நெடுநல்., 152-153)

என்ற பாடல் வரி குறிப்பிடுகிறது.

செவிலித் தாயர்கள் தலைவியைத் தேற்றுதல்

தலைவிக்குத் தலைவனைப் பிரிந்ததால் உண்டான துன்பத்தைத் தவிர்க்க எண்ணி ஒன்றாகக் கூடி சிறிதாகவும், நீண்ட உரையாகவும் பல சமாதான நன்மொழிகளைக் கூறிக் கவலைப்படாதே இன்றே இப்போதே உனக்கினிய துணைவர் வந்துவிடுவார் என்று அவளுக்கு உவப்பான சில இனிய மொழிகளைச் சொல்லியும் தலைவி ஏற்காது மனம் வருந்தியவளாய் காணப்பட்டாள் என்பதை,

குறியவும் நெடியவும் உரைபல பயிற்றி

இன்னே வருகுவர் இன்துணையேர் என

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிகக்கலுழ்ந்து (நெடுநல்., 154-156)

என்கிறது நெடுநல்வாடை.

தலைவி கண்ணீர் விட்டு அழுதல்

செவிலித்தாயர்களின் அறிவுரையைக் கேட்டு, பெருமூச்சுவிட்டுக் கறுத்த நீலமலரில் தங்கிய பனிநீர் கீழே விழுவது போலக் கண்ணீர் சிந்தி நீலமலர் போலும் கண்கள் அழ சிவந்த கைவிரல்களால் வழிகின்ற கண்ணீரைத்து டைத்துக் கொண்டு தலைவனை நினைத்துத் தவித்தாள்.

செவிலித்தாயர் கொற்றவையை வணங்குதல்

தலைவனின் பிரிவுத்துயரை எண்ணி மீளாத துயரத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கும் தலைவியின் துயரம் நீங்கச் செவிலித்தாயர் போர் குறித்துச் சென்ற தலைவனுக்கு இன்றே வெற்றி கிடைக்கவும், போர்முடிய வேண்டும் என்றும் கொற்றவையைப் பணிந்து நின்றதை,

இன்னா அரும்படர் தீரவிறல் தந்து

இன்னே முடிகதிலஅம்ம (நெடுநல்., 166-167)

என்ற பாடல் வரி குறிப்பிடுகிறது.

முடிவுரை

போர் குறித்துப் போன தலைவன் சொன்னபடி வரவில்லை என்றாலும் வாடைக்காலம் வந்து விட்டதை தலைவனைப் பிரிந்ததலைவியை மேலும், தவிக்கச் செய்யவிட்டு மேன்மாடத்தில் காற்று நுழையும் சன்னல் கதவுகளை அடைத்து விட்டுத் தலைவன் தேர்வரும் ஓசை கேட்கும் கேட்கும் திசைமுகம் பார்த்து தவித்துக் கொண்டிருக்கும் தலைவியை தோழியர்களும் செவிலித்தாயரும் தேற்றுவதாக நீண்டவாடையாக இருப்பதை நெடுநல்வாடை உணர்த்துகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] சந்திரா, சு. நெடுநல்வாடை. செல்லப்பா பதிப்பகம், 2008.
- [2] சுயம்பு, பெ. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. 2017.
- [3] நாகராசன், வி. முனைவர். பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600008, 2009.
- [4] மணவாளன், அ. அ. சங்க இலக்கியம். நியூ செஞ்சுரி ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600008, 2009.
- [5] மாணிக்கவாசன், ஞா. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். உமா பதிப்பகம், 2002.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.